

Dr.C. Guillermo Calixto González Labrada

guillermocalixtog@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-5850-6979>

Profesor Titular-Consultante de Universidad de Granma, Cuba. Premio Nacional de Pedagogía 2022. Presidente Adjunto CESPE Cuba. Presidente Cátedra Honorífica Didáctica Combinativa (Universidad de Granma). Investigador Principal Coordinador PIER-CESPE.

Cómo citar este texto:

González Labrada, G. C. (2025). La educación en la confluencia y ontoepistemia alternativa del Siglo XXI, en Latinoamérica. Investigamos. Vol. I. No. 4. Mayo 2025. Pp. 59-73. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15764112>

Recibido: 3 de junio de 2025.

Aceptado: 27 de junio de 2025.

Publicado: junio 2025.

Catalogado por:

LA EDUCACIÓN EN LA CONFLUENCIA Y ONTOEPISTEMIA ALTERNATIVA DEL SIGLO XXI, EN LATINOAMÉRICA

EDUCATION IN THE CONFLUENCE AND ALTERNATIVE ONTOEPISTEMOLOGY OF THE 21ST CENTURY, IN LATIN AMERICA

Guillermo Calixto González Labrada
Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Granma, Cuba. Presidente Adjunto CESPE Cuba.
<https://orcid.org/0009-0003-5850-6979>
guillermocalixtog@gmail.com

RESUMEN

Este ensayo en la educación, opone a las consideraciones variadas de proceso y/o resultado un conjunto de argumentaciones con núcleo en la tesis: La evolución educativa latinoamericana, por la imposición de modelos exógenos experimenta minimización y/o invisibilidad de lo autóctono, de raíz endógena, lo cual incide a favor de la emergencia de confluencias conceptuales diversas de expresión descolonizadora con carácter inexacto a lo ignoto. La lógica metodológica enmarcada en la contradicción: centralización-calidad-unidad y descentralización-diversidad-masividad, con admisión de mediaciones plurales, eco de la inexactitud a lo ignoto del conocimiento, y factible de combinaciones y complementos. La alternativa de la diversidad de conocimientos, en su matriz, contiene la confluencia conceptual diversa, revelación de contenidos transdisciplinares multidimensional holístico, y de distanciamiento de procesos únicos-bipolares. El acercamiento a modelos exógenos es referencia para comprender la minimización y/o invisibilidad de las potencialidades en la masividad, si los sujetos actúan con un pensar descentralizador diverso. La confluencia se hace sostenible con la metodología del conocimiento diverso, sobre la base de un sujeto de problematización, al unísono emisor-mediador-receptor, en vínculo con el objeto transdisciplinar holístico de la diversidad de conocimientos con mediaciones dialécticas múltiples. Estos constructos evidencian una práctica educacional cultural en transformación continua de énfasis ontoepistémico en perspectiva didáctico-metodológica diversa, y enfatiza una configuración transcompleja distanciándose de rasgos del racionalismo. Las evidencias reafirman lo teórico y práctico con mediaciones múltiples, proyección del ser humano en capacidad autogestora para enfrentar exigencias de una realidad circundante, demandante de nuevas aproximaciones, las cuales configuran confluencias de conceptualizaciones diversas.

Palabras clave: diversidad, conocimiento diverso, metodologías, prácticas, ontoepistemía.

Abstract

This essay in education contrasts various considerations of process and/or outcome with a set of arguments centered on the thesis: The educational evolution of Latin America, due to the imposition of exogenous models, experiences minimization and/or invisibility of the native, endogenous roots, which promotes the emergence of diverse conceptual conflations of a decolonizing expression with an imprecise character regarding the unknown. The methodological logic framed in contradiction: centralization-quality-unity and

decentralization-diversity-massiveness, with the acceptance of plural mediations, echoing the inaccuracy of knowledge's unknown, and feasible for combinations and complements. The alternative of the diversity of knowledge, in its matrix, encompasses the diverse conceptual confluence, revealing multidimensional holistic transdisciplinary content, and distancing from unique-bipolar processes. The approach to exogenous models serves as a reference for understanding the minimization and/or invisibility of potentialities in massiveness, if the subjects act with a diverse decentralized thinking. Confluence becomes sustainable with the methodology of diverse knowledge, based on a subject of problematization, in unison sender-mediator-receiver, in connection with the holistic transdisciplinary object of the diversity of knowledge with multiple dialectical mediations. These constructs evidence a cultural educational practice in continuous transformation with an ontoepistemic emphasis from a diverse didactic-methodological perspective, and emphasize a trans-complex configuration distancing itself from traits of rationalism. The evidence reaffirms the theoretical and practical with multiple mediations, projecting the human being in self-managing capacity to face the demands of a surrounding reality, which calls for new approaches that shape confluences of diverse conceptualizations.

Keywords: diversity, diverse knowledge, methodologies, practices, ontoepistemology.

A EDUCAÇÃO NA CONFLUÊNCIA E ONTOEPISTEMIA ALTERNATIVA DO SÉCULO XXI NA AMÉRICA LATINA

Resumo

Este ensaio na educação opõe às considerações variadas de processo e/ou resultado um conjunto de argumentações com núcleo na tese: A evolução educacional latino-americana, pela imposição de modelos exógenos, experimenta minimização e/ou invisibilidade do autóctone, de raiz endógena, o que incide a favor da emergência de confluências conceituais diversas de expressão descolonizadora com caráter impreciso ao desconhecido. A lógica metodológica enquadrada na contradição: centralização-calidade-unidade e descentralização-diversidade-massividade, com admissão de mediações plurais, eco da inexatidão ao ignoto do conhecimento, e factível de combinações e complementos. A alternativa da diversidade de conhecimentos, em sua matriz, contém a confluência conceitual diversa, revelação de conteúdos transdisciplinares multidimensionais holísticos, e de distanciamento de processos únicos-bipolares. A aproximação a modelos exógenos é referência para compreender a minimização e/ou invisibilidade das potencialidades na massificação, se os sujeitos agirem com um pensar descentralizador diverso. A confluência se torna sustentável com a metodologia do conhecimento diverso, com base em um sujeito de problematização, no unísono emissor-mediador-receptor, em vínculo com o objeto transdisciplinar holístico da diversidade de conhecimentos com mediações dialéticas múltiplas. Esses constructos evidenciam uma prática educacional cultural em transformação contínua de ênfase ontoepistêmica em perspectiva didático-metodológica diversa, e enfatiza uma configuração transcomplexa distanciando-se de traços do racionalismo. As evidências reafirmam o teórico e o prático com mediações múltiplas, projeção do ser humano em capacidade autogerenciadora para enfrentar exigências de uma realidade circundante, demandante de novas aproximações, as quais configuram confluências de conceitualizações diversas.

Palavras-chave: diversidade, conhecimento diverso, metodologias, práticas, ontoepistemias.

ÉDUCATION À LA CONFLUENCE ET ONTOÉPISTÉMIE ALTERNATIVE DU XXI^e SIÈCLE EN AMÉRIQUE LATINE

Résumé

Ce essai dans l'éducation s'oppose aux considérations variées de processus et/ou de résultats un ensemble d'argumentations axées sur la thèse : L'évolution éducative latino-américaine, en raison de l'imposition de modèles exogènes, expérimente une minimisation et/ou une invisibilité de l'autochtonie, de racine endogène, ce qui favorise l'émergence de conflits conceptuels divers d'expression décolonisatrice avec un caractère inexact à l'inconnu. La logique méthodologique encadrée par la contradiction : centralisation-qualité-unité et décentralisation-diversité-massivité, avec admission de médiations plurielles, écho de l'inexactitude à l'inconnu du savoir, et faisable de combinaisons et de compléments. L'alternative de la diversité des connaissances, dans sa matrice, contient la confluence conceptuelle diverse, révélation de contenus transdisciplinaires multidimensionnels holistiques, et de distanciation des processus uniques-bipolaires. L'approche des modèles exogènes est une référence pour comprendre la minimisation et/ou l'invisibilité des potentialités dans la massivité, si les sujets agissent avec une pensée décentralisatrice diversifiée. La confluence devient durable avec la méthodologie de la connaissance diverse, sur la base d'un sujet de problématisation, au même titre qu'émetteur-médiateur-récepteur, en lien avec l'objet transdisciplinaire holistique de la diversité des connaissances avec des médiations dialectiques multiples. Ces constructes témoignent d'une pratique éducative culturelle en transformation continue, mettant l'accent sur une perspective ontoépistémique dans une approche didactique et méthodologique diversifiée, et soulignent une configuration transcomplexe en s'éloignant des traits du rationalisme. Les preuves réaffirment le théorique et le pratique avec des médiations multiples, projetant l'être humain dans sa capacité d'autogestion pour faire face aux exigences d'une réalité environnante, exigeant de nouvelles approches qui forment des confluences de conceptualisations diverses.

Mots-clés : diversité, connaissance diverse, méthodologies, pratiques, ontoépistémie.

INTRODUCCIÓN

El ensayo, en detenimiento en el título declarado requiere de una selección concreta transdisciplinar holística diversa para garantizar una aproximación a un concepto, que, para muchos, por su ubicación polisémica, incide a favor de interpretaciones plurales heterogéneas.

La discusión de la simultaneidad o no de proceso, resultado, insumo, producto, referencia, contexto, es una evidencia de la afirmación anterior, la cual es tratada con la tesis expresa: La evolución educativa latinoamericana, por la imposición de modelos exógenos experimenta minimización y/o invisibilidad de lo autóctono, de raíz endógena, lo cual incide a favor de la emergencia de una ontoepistemia y confluencias conceptuales diversas, de expresión descolonizadora con carácter inexacto a lo ignoto.

Esta, requerida de un fundamento, es realizado en un rápido acercamiento a la historia. En el siglo XIX, José Martí, en la revista La Edad de Oro, dirigida a los niños de América, para mostrarles la cultura acaecida, y

que indagaran de todo lo que desearan o de cómo proyectaban sus ideas, les describió lo acontecido en 1492 en el encuentro entre las culturas de Europa y la de América. Martí escribió:

“En aquel país de pájaros y de frutas los hombres eran bellos y amables; pero no eran fuertes. Tenían el pensamiento azul como el cielo, y claro como el arroyo; pero no sabían matar, forrados de hierro, con el arcabuz cargado de pólvora”. (2006, p. 144)

En ella está explícita una contradicción de presencia actual, entre el conocimiento y la tecnología, la cual en aquella época es modificada con la imposición del pensamiento eurocéntrico y consolidación del mismo con los periodos coloniales, y los correspondientes al neocolonialismo, al que se adiciona el naciente imperio norteamericano, con un eco en sectores minoritarios, como representantes del poder hegemónico y por la sostenibilidad de estos, con intención reproductiva.

Esta, en el siglo XIX, es parte del proceso de generalización que acontece con los postulados de Comenio (1986) en los sistemas educativos nacionales, y con ello la sistematización del nexo entre el sujeto y un objeto disciplinar de despliegue de relaciones sociocognitivas bilaterales entre el emisor, destinado a considerarse como poseedor absoluto de la información, y un emisor desconocedor de casi todo, en rol bancario y reproductivo.

Los sistemas educativos sincronizan como rasgos distintivos, de amplio consenso, los pares dialécticos: unidad-diversidad, centralización-descentralización y masividad-calidad. Los mismos, en el desarrollo del proceso educacional, y para la garantía de los fines correspondientes a la interrelación de la educación con el sistema socioeconómico imperante jerarquizan la centralización, la unidad y la calidad, lo cual es necesario, pero acompañado de la minimización y/o invisibilidad de las potencialidades existentes en la descentralización, la diversidad y la masividad.

El desbalance es un efecto deseado por los directivos interesados en mantener inalterables las relaciones sociocognitivas, pero en detrimento de los ubicados como receptores que deberán conformarse a la convocatoria de ser protagónicos, pero en los marcos de esa modelación. Es un proceso con los resultados deseados por los sistemas socioeconómicos y reproducción continua de las relaciones clásicas propias del racionalismo, ahora en manifestaciones de modernidad y/o posmodernidad.

Una característica transversal a la configuración expuesta es que la diversidad, aunque de presencia en todos los estudios y de tangibilidad en este proceso, no alcanza posicionamiento en los sistemas categoriales, quedando reducida a un subconcepto para la caracterización de estos como apunta Locke (2020).

Estas anotaciones comparten ideas con Escobar Soriano (2024), que en el resumen del artículo comenta que “se debe poner la mirada en una nueva epistemología educativa que permita observar de manera transcompleja las realidades educativas de las culturas y sus intencionalidades”.

A lo cual, en estas reflexiones se les acota con la necesidad de no reproducir con ecosistemas emergentes lo precedente de introducir procesos únicos de efectos excluyentes, es estratégico incorporar lo

diverso y lo complejo como complementariedades a lo existente y admitir la simultaneidad de ideas, conceptos y emociones como parte de la multiplicidad existente en la condición humana y sus procesos sostenibles, así como los sustentables que transcurren en la naturaleza, y los ecosistemas resultantes entre estos.

Esa acotación puede ser recreada mediante la contradicción expuesta, pero ahora en una manifestación vinculante al proceso múltiple, que genera el desbalance entre los pares dialécticos, que puede ser pretexto para la contradicción entre las triadas de la jerarquía: centralización-unidad-calidad y la que resulta deprimida: descentralización-diversidad-masividad.

Esta nueva mirada dialéctica mediante las triadas expuestas, puede incorporar la admisión de interinfluencias plurales heterogéneas como mediadores dialécticos múltiples y con ello no reproducir patrones hegemónicos, ni jerarquías excesivas, ni minimizaciones excluyentes.

Al respecto, es clave considerar una filosofía educacional que sin desconocer la historia, sea eco de los reclamos por lo autóctono e inclusión de lo ancestral en una realidad circundante plural heterogénea donde coinciden analogías, diferencias, vacíos, superposiciones, imprevistos, efectos desiguales y no reproductivos de un contexto a otro aunque posean referentes comunes, así como nodos con explicaciones incompletas que no propician transformaciones esenciales, y si se logran, meditar que, ellas son incompletas y requeridas de nuevos límites, como rasgo propio del conocimiento.

Esta es una opción de convocatoria sistemática a una cosmovisión propia sin desconocer lo universal como revelan las culturas de los pueblos de Latinoamérica.

Las referencias a: Escobar Soriano (2024); Villegas González y Schavino de Vioria (2024); González Labrada (2023, 2023^a, 2024); Hernández (2024); McLaren y Jaramillo (2021); Salazar y Pérez (2024), entre otras, constituyen una selección evidente en la contemporaneidad de una bibliografía contemporánea con presencia simultánea de la reproducción del racionalismo moderno, constructos emergentes y, añoranza por lo autóctono de raíz endógena.

En ellas, además, hay influencias crecientes de perspectivas transdisciplinares, holísticas, no lineales propias de una época donde lo multidimensional y la no linealidad alcanzan visibilidad social, cultural, económica y política.

DESARROLLO

El posicionamiento de la triada de la contradicción en manifestación contemporánea de la interrelación entre los sujetos y el conocimiento evidencia una relación ontoepistémica en distanciamiento a las precedentes y correspondiente a un escenario multidimensional, transdisciplinar holístico.

Esa interacción desde la tesis declarada reitera esas exigencias, y condiciona argumentaciones en similares comportamientos en este ensayo, y ser los cauces para incidir a favor de la comprensión, y a la vez, quedarán en estado incompleto, favorecedor de nuevos completamientos, en similitud a lo que transcurre con el

saber humano en todas sus fases.

La imposición de modelos exógenos y la minimización y/o invisibilidad de lo autóctono

Lo acaecido en 1492 puede redefinirse como una ruptura del conocimiento natural que transcurría en estas tierras de Latinoamérica por la llegada inesperada, para los de acá, de tecnologías europeas que representaban un eslabón socioeconómico superior, que en vez de promover interacciones beneficiosas para los implicados optaron por la colonización y con ella intentar suplantar la cultura endógena. Ello no fue alcanzado y se produce un proceso de superposición continua de la cultura europea a la autóctona.

La variabilidad de estas tierras en sus recursos naturales es utilizada para fines extractivos y reproducir los modelos exógenos. La educación inicial respondió a la filosofía eclesiástica que ignoró la existente y se produce una mixtura que como se conoce por las evidencias historiográficas fue acentuada con la entrada de otras culturas; la africana, la asiática, y las mixturas entre estas.

El núcleo educacional y cultural en formación de pretensión única por la imposición del racionalismo clásico y de vínculos considerados en similares rangos y disciplinares especializados, sincronizó los sistemas educativos pero la realidad y su cotidianidad continuó matizada en una mezcla que de acuerdo a los estudios y aproximaciones autorales incidió a favor de un núcleo variable: la existencia silenciosa pero tangible en las mayorías de la diversidad de conocimientos.

Los reclamos por lo ancestral, el eco de esos rasgos culturales en las tradiciones y costumbres, la no desaparición total de vocablos de las culturas originarias, y la imposición de modos productivos extractivos y de monocultivos con tecnologías atrasadas devinieron en factores a favor de la persistencia por tecnologías precedentes. Se produce una superposición tecnológica acompañada de conocimientos, en primera instancia empíricos de emergencias los que en la actualidad incluyen los epistémicos, sin desconocer similar acontecer en la gnoseología.

Un criterio autoral vincula ese proceso a un recurso intrínseco de reducir esos patrones exógenos, aunque fuesen novedosos por su desarrollo tecnológico a los conocimientos precedentes en una especie de ralentización, la cual es agudizada con posterioridad con el desbalance, similar al de la triadas expuestas, entre la ciencia y la norma educativa.

El desbalance de estos polos, en similares razones a las de la triada dialéctica condiciona que los aportes emergentes y sus novedades sean ralentizados por las pautas normativas, la verticalidad y la centralización; pero no pueden invisibilizar el reclamo sentido en la masividad por lo ancestral y lo autóctono, y en la realidad circundante, como parte de la diversidad de conocimientos, emerge la superposición, lo imprevisto y un proceso de descolonización cultural.

Emergencia de confluencias conceptuales diversas de expresión descolonizadora con carácter inexacto a lo ignoto

El apego irrestricto a los modelos exógenos, como impacto de los sistemas educativos y culturales imperantes, favorecen a estos procesos desde las aproximaciones a su desarrollo, pero en fases regidas por la norma y como productos únicos que son negados dialécticamente por la riqueza plural y heterogénea de la cultura, la que deviene en basamento no único, es variable según los desarrollos de los pueblos, las condicionantes de los contextos, que preservan como rasgo común la complementariedad académica de los procesos escolarizados, y en esa mixtura emerger con un pensamiento descolonizador en un progreso continuo que en la actualidad alcanza tangibilidad universal con las epistemologías del sur (Vela Meléndez, González Labrada y César Valdés, 2024)

La afirmación precedente posee tangibilidad en desarrollo, en las dinámicas de los sistemas educativos nacionales, preservando particularidades según la formación cultural; en las correspondientes a las interacciones e interinfluencias de los organismos regionales que en su mayoría reproducen los sistemas relacionales del racionalismo, y redes académicas, como el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE), representativos de emergencias, aún en minoría, con preferencia por metas de referencias autóctonas y raíces ancestrales declarando aspiraciones por una escuela de pensamiento alternativo. (CESPE, 2025)

No debe obviarse en esta aproximación que, a nivel universal, el proceso de globalización que transcurre posee manifestaciones plurales y heterogéneas que se manifiestan en paralelo a los sistemas educativos y culturales en multicrisis que en cascada abrazan a todos los procesos; la irrupción de multibloques de contenidos variados con efectos tangibles en la cosmovisión de los pueblos y en las conceptualizaciones enmarcadas en procesos gnoseológicos, epistémicos y empíricos.

Ello es palpable en CESPE, desde el sistema de secciones investigativas: epistemologías pedagógicas, emergentes y las afines; que en el despliegue de modalidad híbrida que transcurren sus acciones, configura en transrelaciones continuas sistemas relacionales lineales, interconceptuales y no lineales que respetan perspectivas no coincidentes en lo filosófico, lo pedagógico, lo metodológico, lo didáctico, así como en las perspectivas sociocognitivas incidentes en las relaciones sociales, pero con nodo común en la formación del ser humano.

Esas características son manifestadas en procesos de reconfiguración, reconceptualización, reconstrucción, relecturas que coexisten con los que se mantienen apegados a las raíces clásicas y su reproducción en la tradición cultural y educativa.

Elas son pretexto para afirmar la existencia de una reelaboración filosófica y metodológica enfocada a estimular un enfoque epistémico que no preserva al objeto disciplinar único instaurado, sino a un nexo con vínculo con objetos de contenidos alternativos transdisciplinares holísticos, como sucede con la transcomplejidad (Villegas González y Schavino de Vitoria, 2024), o reclamos de visibilidad en la globalización virtual en las disímiles bases de datos digitales y/o y motores de búsquedas que introducen exclusiones que son rechazadas, y criticadas con rigor científico alternativo (Vela Meléndez, González Labrada y César Valdés, 2024).

Ello condiciona, según González Labrada (2023) la existencia de una confluencia conceptual diversa definida como: “proceso donde convergen los diferentes tipos de conocimientos expuestos, y a la vez, escenario de corrientes, tendencias, paradigmas reconocidos como parte de los sistemas teóricos instaurados y que son referencia para las selecciones de los postulados académicos”. (p.1). Esta es motivo de nuevas sistematizaciones en González Labrada, Viltre Calderón y Díaz-Granados Bricuyet (2023).

A lo cual es posible adicionar que ese proceso, es un resultado educacional y cultural, que al unísono es utilizable como referencia para identificar estudios de pensamiento: tendencias, corrientes y un referente para posibles paradigmas. La sistematicidad de estas ideas asegura esa afirmación y su extensión desde procesos académicos investigativos a toda la adinámica de la actividad humana. (González Labrada, 2024)

La confluencia conceptual en la sostenibilidad de la metodología del conocimiento diverso

La afirmación de la tesis de este ensayo de la emergencia de una ontoepistemía alternativa y confluencias conceptuales diversas de expresión descolonizadoras con carácter inexacto a lo ignoto, requiere de un sustento de sostenibilidad, el cual es aportado mediante la metodología del conocimiento diverso (González Labrada, 2023), el rol estratégico de los grupos clases multigrado como núcleo organizacional de la diversidad (González Labrada, Tenorio Troncoso y Díaz Conde, 2022) y las necesarias complementaciones con otros constructos emergentes, el de la transcomplejidad (González Labrada, 2025) y el de la neuroeducación (Mora, 2021; González Labrada, 2024)

Estos resultados alternativos son expresión tangible de que la educación trasciende la relación de proceso y resultado para resurgir como transdisciplinar holístico diversa en aproximación reiterativa al carácter polisémico. La garantía teórica en la diversidad de conocimientos, definida como cualidad inherente a la condición humana, en alusión a lo definido en González Labrada (2023) pero complementada con que esta se produce en interinfluencias con el ambiente, ecosistemas emergentes y la cultura en una situación histórica sociocultural ambiental concreta con eticidad armoniosa con el entorno.

Esas exigencias conducen a un proceso multidimensional con multiplicidades de productos parciales, contextos, insumos, referencias, metas y maneras multidireccionales de materializarlas que no deben excluir las superposiciones, tanto las heredadas, como las emergentes, así como imprevistos y nodos necesitados de nuevas aproximaciones para alcanzar claridad conceptual, u otros que siguen en lo ignoto, así como los antagonismos y las dinámicas de contradicciones que en un continuo indetenible producen nuevas emergencias.

La garantía de su objetividad puede radicarse a partir de la conceptualización de la neuroeducación (Mora, 2021) en rol de complemento de los postulados de Vygotsky (1982) en su obra clásica de Pensamiento y lenguaje, en interconexión con la definición de diversidad antes anotada, con lo que emerge el ser humano como sujeto autogestor múltiple: de ideas, conceptos, emociones con experticia sociocognitiva, y en capacidad prospectiva creativa.

Esas condicionantes encuentran en la Metodología del conocimiento diverso (González Labrada, 2023) una viabilidad para concretar un;

“proceso intencional para garantizar el tránsito del conocimiento instalado, cualquiera sea este, a lo ignoto, mediado por el conocimiento diverso, de composición heterogénea en un contexto determinado y reflejo del rigor científico, ético, estético y axiológico de la cultura individual y social instaurada. (p. 2-3)

Las potencialidades propias son garantía de sostenibilidad, y su intencionalidad de interconexiones socioafectivas reforzadas por la condición humana, expresa en el tejido de relaciones sociales. El rol multidimensional de la educación y la cultura acompañado de sistemas polirrelacionales y multilineal queda incorporado en esas configuraciones.

El desdoblamiento de nexos ontoepistémicos desborda a la disciplinarietà lineal analítica, para configurarse mediante el sujeto autogestor múltiple, en vinculación dialéctica múltiple con la diversidad de conocimientos, como constructo transcomplejo (González Labrada, 2025) que es continuamente reconstruido, reformulado, reconfigurado por mediaciones de interinfluencias plurales y heterogéneas acordes a la eticidad y armonía de los sujetos con el entorno.

Lo expuesto es portador de transrelaciones y confluencias conceptuales en la que los sujetos autogestores son al unísono emisores, mediadores y receptores en correspondencia a la lógica de la diversidad de conocimientos que es sustentada en la inexactitud de las definiciones y la infinitud del conocimiento, lo cual garantiza admisión de un proceso multidimensional que resulta mediado por la cultura individual y/o social para concretar las metas.

Esa simultaneidad de roles y funciones son constituyentes de una dinámica individual-social mediada por los mismos polos como sujetos: problematizadores, problematizados, mediadores y complementarios. Estas variabilidades son espejo de lo que transcurre en los diferentes grupos de la actividad humana.

Lo cual es consecuente con la afirmación precedente en este ensayo de que el núcleo organizacional de la diversidad de conocimientos lo constituyen los grupos socioculturales diversos y los grupos clases multigrado.

Los primeros son definidos como:

“el constructo conceptual resultante de la intencionalidad de los sujetos partícipes en la actividad socioeconómico cultural en un contexto histórico sociocultural determinado en el cual se revelan condicionamientos éticos, estéticos, sociológicos y manera de percibir la armonía con el medio ambiente” (González Labrada, 2025, p. 129)

Estos en esta alternativa son parte integrantes de la universalidad grupal en distanciamiento a lo que acontece en la tradición educativa y poseen como concreción en el proceso escolarizado a los grupos clases multigrado los que son incluyentes de los grupos clases por grados escolares, redefinidos a partir de la

existente en González Labrada:

“como el establecimiento intencionado de una organización con núcleo en la combinación y complementariedad conceptual que asume como nodo común la diversidad cultural en un contexto determinado (en instituciones escolares aula multigrado), de interacciones de diferentes niveles socioculturales cognitivos y emocionales, concretados en aspiraciones éticas, estéticas, axiológicas y modos de comprensión de la armonía con el entorno”. (2025, p. 129)

La interacción expuesta contiene una inversión de las relaciones clásicas en la dinámica grupal al resaltar lo universal en el grupo sociocultural diverso y lo particular en el grado escolar.

Estos realzan al ser humano como sujeto autogestor en la actividad grupal que es parte clave de la condición humana para el establecimiento de las relaciones sociales las que en el proceso educativo y cultural en esta sinergia de la diversidad de conocimientos son reafirmadores de la transcomplejidad.

Una práctica educacional cultural en transformación continua

En el proceso generalizador de esta alternativa hay evidencias tangibles e intangibles alcanzadas aunque es obligado señalar que una barrera está en los nexos rígidos que aporta la norma educacional respecto a la incorporación de productos científicos emergentes, no obstante la solución alternativa en plena ejecución está focalizada en considerar que los enfoques ontoepistémicos precedentes son transformables, si se trazan metas alternativas, con un ser humano como sujeto de problematización interrelacionando con un objeto transdisciplinar holístico, representante cultural simbólico variable de la realidad circundante en la diversidad de conocimientos con la admisión de interinfluencias plurales heterogéneas en una situación histórico sociocultural ambiental concreta signada por la eticidad armoniosa con el entorno.

Esa afirmación alcanza materialización en los procesos universitarios cubanos (González Labrada, 2024), la admisión en la superación de los docentes cubanos: González y Pérez (2012-2013); Pérez y González (2013-2014); y la posibilidad generalizadora mediante la colección MINED-UNICEF para el sistema de la educación primaria (Colectivo de autores, 2013, 2014, 2015).

Otra demostración tangible lo constituyen los resultados parciales del proyecto de investigación de la educación rural y la diversidad (PIER-CESPE) donde se exponen resultados que involucran a investigadores de Cuba, Colombia, Venezuela, Panamá y Santo Domingo, que se encuentran en proceso en la Editorial Nova Educare.

En el correspondiente a Epistemología de la educación diversa: Singularidad en la ruralidad latinoamericana. [Inédito] en González Labrada (Coord., 2025) se presenta una elaboración eco de las exigencias de los autores implicados en un acercamiento que desdibuja fronteras para presentar conceptualizaciones reflejo de aristas reclamadas y consecuentes en este contexto.

En el vinculado a la Transepistemía multimetódica holística diversa a lo ignoto: grupos socioculturales

diversos (González Labrada (Coord., 2025) hay un distanciamiento a patrones caracterizadores según el paradigma organizacional del grado escolar para dejar evidencias de procesos transformadores del imaginario didáctico metodológico y de un proceso que en su desarrollo y resultados es referente de transformaciones y validación práctica de la factibilidad y pertinencia de estas alternativas.

El resultado emergente de la confluencia conceptual diversa en el contexto de CESPE (González Labrada, Viltre Calderón y Diaz-Granados Bricuyet, 2023) constituye una relectura de una realidad gnoseológica y epistémica en pleno desarrollo y reiteración de que las reconfiguraciones son extensibles y válidas en los estudios de lo que acontece con el consenso en el pensamiento de la región.

Una derivación de estas argumentaciones conlleva a revelar la existencia de una educación en la diversidad de conocimientos y resultado plural heterogéneo. En estas circunstancias la educación diversa posee un resorte de sostenibilidad en el conocimiento diverso que expresa un orden parcial en esa diversidad; con caracteres de inexactitud a lo ignoto, de pertenencias a la heterogeneidad de la actividad humana, de tendencia organizacional al orden normado.

La argumentación precedente es vinculante al proceso educacional escolarizado con una acotación consistente, en que este, es evidencia de organización en el paradigma del grado escolar de orden normado, pero portador del conocimiento diverso en la diversidad cultural y de conocimientos, con la presencia determinante de los seres humanos, como autogestores múltiples, y ello es garantía de lo inexacto a lo ignoto.

En esa dinámica, la educación en configuración es transcompleja, con una ontoepistemia de nuevo tipo, que complementan a la disciplinar analítica lineal con el despliegue, entre el sujeto de problematización y la diversidad de conocimientos con mediaciones sistémicas polirrelacionales multilínea. Ello deja tangibilidad de relaciones sociocognitivas de naturaleza múltiple en las propias condicionantes de la tradicionalidad. El gráfico que sigue sintetiza estas ideas:

Gráfico 1

Educación diversa transcompleja. Procesos y resultados plurales heterogéneos

REFLEXIONES FINALES

La evolución educativa, con punto inicial en la ruptura de cosmovisiones acaecidas en 1492 que indujeron el desfavorecimiento de lo propio, tuvo por continuidad la reproducción de filosofías exógenas, con predominio de las eurocéntricas y las norteamericanas en los procesos coloniales-neocoloniales, en lugar de haber introducido la armonía entre uno y otros. Las tendencias actuales reflejan un progresivo desarrollo descolonizador con reconocimiento de las epistemologías del sur.

Las dinámicas en la transrelación de los procesos únicos a procesos diversos y con ellos la admisión de la multidimensionalidad donde interactúan: condición humana, ambiente, ecosistemas emergentes y cultura, con eticidad y armonía con el entorno, son una expresión de selección- combinación y complementariedad en un entorno multidimensional diverso.

Las circunstancias histórico sociocultural ambiental de prevalencia múltiple que abrigan a los procesos educacionales y culturales poseen un escenario natural, no experimental en la ruralidad latinoamericana, para impulsar transrelaciones conceptuales como resultan las reconceptualizaciones emergentes de la: Transcomplejidad, la diversidad de conocimientos, y las sinergias didácticas en torno a la neuroeducación y las tecnologías digitales.

La confluencia conceptual diversa en desarrollo es un representante simbólico cultural mediador entre lo tradicional y el avance indetenible a lo ignoto, considerando a este, como la concreción intencional hacia un proceso que admite que lo inexacto es posible perfeccionarlo desde una selección de constructos, con combinaciones y complementos que garanticen nuevos símbolos culturales y, con ello, desdibujar límites antes no alcanzados. En esa sinergia, cada nuevo eslabón, por su carácter incompleto a lo desconocido, es una tangibilidad de la diversidad y la confluencia.

La afirmación de que estas condicionantes impulsan un proceso multidimensional de resiliencia en la educación no es una burbuja en la actividad humana, ello alcanza concreción con la inclusividad sistemática de los seres humanos en función y rol de sujeto de problematización en interacción con un objeto transdisciplinar holístico en la diversidad de conocimientos que admite mediaciones plurales y heterogéneas. Y con ello una revelación ontoepistémica de nuevo tipo.

La sostenibilidad y manera de enfrentar las barreras y obstáculos emanados del desbalance entre ciencia y norma, al jerarquizarse lo normativo, en detrimento de las alternativas innovadoras es mediado por la opción didáctico-metodológica de la diversidad de conocimientos compatible con cualquier proceso de la actividad humana por su enfoque ontoepistémico de completamiento y no incorporación de nuevas exclusiones.

El vínculo ontoepistémico en la diversidad de conocimientos, al ser esta de naturaleza transcompleja, incide a favor de un despliegue procesual pleno de inclusividad e impulsor de rasgos identitarios con un sujeto de problematización autogestor múltiple que aporta sostenibilidad a sistemas polirrelacionales multilineal en distanciamiento reconceptualizador de los rasgos disciplinares analíticos lineales del racionalismo, con

reproducción en la tradición educativa de procesos escolarizados.

REFERENCIAS

CESPE (2025). Sistema de publicaciones de CESPE.

<https://cespecorporativa.org>

Comenius, J. A. (1986). *Didáctica magna* (Vol. 133). Ediciones Akal.

[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=dx5K1Db2w2QC&oi=fnd&pg=PA5&dq=Comenio,+J.+A.+\(1983\).+Did%C3%A1ctica+Magna&ots=Dtjlg5Gxun&sig=phKRPx20ksitlUFhBzY_88ysM7s](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=dx5K1Db2w2QC&oi=fnd&pg=PA5&dq=Comenio,+J.+A.+(1983).+Did%C3%A1ctica+Magna&ots=Dtjlg5Gxun&sig=phKRPx20ksitlUFhBzY_88ysM7s)

Escobar Soriano, Á. A. (2024). Miradas complejas en educación: más allá de las dicotomías. *Revista Torreón Universitario*, 13(38), 65-81.

<https://revistas.unan.edu.ni/index.php/Torreon/article/view/4722>

González Labrada, G C. (2024). La metodología de la investigación: opción desde la epistemología del conocimiento diverso. *POSTDOCTUBA*, 5(2). Publicado: 2024-02-01.

<https://revistasuba.com/index.php/POSTDOCTUBA/article/view/658>

González Labrada, G. C (Coordinador) (2025) Epistemología de la educación diversa: Singularidad en la ruralidad latinoamericana. [Inédito] Sello Editorial Nova Educare. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. (CESPE)

González Labrada, G. C (Coordinador) (2025) *Transepistemología multimetódica holística diversa a lo ignoto: grupos socioculturales diversos*. [Inédito] Sello Editorial Nova Educare. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. (CESPE)

González Labrada, G. C. (2023). *Metodología del conocimiento diverso en la actividad cognoscitiva*. Nova Educare. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/Zenodo.7791549>

González Labrada, G. C. (2023^a). Una aproximación filosófico-didáctica: episteme del conocimiento diverso. *ReNosCol*, 1(3). 124-146.

<https://ideas.repec.org/a/erv/renosc/y2023i0104.html#download>

González Labrada, G. C. (2025) La Ruralidad y la Educación: una dialéctica multidimensional en la diversidad. *Revista Holón*, 2(8), 117-133. <https://www.revistas.up.ac.pa/index.php/holon/article/view/7160>

González Labrada, G. C. Viltre Calderón, C., Díaz-Granados Bricuyet, L. M. (2023). Confluencia conceptual diversa en la actividad cognoscitiva. *REEA*, III(12). Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica.

<http://www.eumed.net/es/revistas/revista-electronica-entrevista-academica>

- González Labrada, G. C., Tenorio Troncoso, M. Y., Díaz Conde, J. E. (2022). Epistemología didáctica de los grupos clases multigrado. *REEA*. III(10). Pp. 231-250. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. <https://www.Eumed.net/es/revistas/revista-electronica-entrevista-academica>
- Hernández, L. (2024). Retos y oportunidades en la epistemología educativa: Una mirada crítica. *Journal of Educational Research*, 45(2), 68-82.
- Locke, J. (2020). *Ensayo sobre el entendimiento humano*. editorial Verbum.
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=rF30DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=Locke,+John+\(2005\).+Ensayo+sobre+el+entendimiento+humano&ots=vnJRNv-eUN&sig=h5wT5LEnUv8G3qHjhX5YjGthKR0](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=rF30DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=Locke,+John+(2005).+Ensayo+sobre+el+entendimiento+humano&ots=vnJRNv-eUN&sig=h5wT5LEnUv8G3qHjhX5YjGthKR0)
- Martí, José. (2006). *La Edad de Oro*. Editorial Pueblo y Educación.
- McLaren, P., Jaramillo, N. (2021). *Critical Pedagogy: A Look at the Postmodern Condition*. Peter Lang.
- Mora, F. (2021). *Neuroeducación: solo se puede aprender aquello que se ama*. Alianza editorial.
- Salazar, J. A. A., Pérez, R. R. (2024). Epistemología en la educación: apuestas y desafíos contemporáneos. *Revista Diversidad Científica*, 4(1), 1-21.
<https://revistadiversidad.com/index.php/revista/article/view/102>
- Salinas, M. (2023). Paradigmas epistemológicos en la educación contemporánea. *Revista Latinoamericana de Educación*, 36(1), 23-45.
- Vela Meléndez, L., González Labrada, G. C., César Valdés, J. C. (2024). El abordaje científico de las Epistemologías del Sur. Una revisión bibliométrica. *Estudios Del Desarrollo Social: Cuba Y América Latina*, 12(2), 96–109.
<https://revistas.uh.cu/revflacso/article/view/9281>
- Villegas González, C. V., Schavino de Vilorio, N. (2024). *Entramado Teórico Transcomplejo*. FEREDIT.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/995904.pdf>
- Vygotsky, L. S. (1982). *Obras escogidas II: Pensamiento y lenguaje*. Moscú: Editorial Pedagógica.

Contribución Autoral

Autor: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.